

Supplementary material of the paper: Teaching S&OP with Supply Chain Analytics

For Double-Blind Peer Review

User experience assessment (online S&OP) (Pt-Br)

Menu Venda: Como você avalia a disposição dos dados de demanda, a conta explicando o número de dados necessários e os filtros (por período, cliente, produto ou quantidade)?

 Copiar gráfico

104 respostas

Menu Logística, Produção e Finanças: Como você avalia a disposição dos dados de entrada e a conta explicando o número de dados necessários e os filtros de dados?

 Copiar gráfico

104 respostas

Menus Vendas, Logística, Produção e Finanças: Como você avalia a quantidade de dados a serem inseridos pela primeira vez (1º planejamento)?

 Copiar gráfico

104 respostas

Nos próximos planejamentos os dados ficam salvos. Nesse caso, como você avalia a quantidade de dados a serem inseridos ?

 Copiar gráfico

104 respostas

Ao analisar o plano por otimização (botão verde), você concorda que todas as áreas da empresa, inclusive a área financeira, estão integradas ao processo de S&OP?

 Copiar gráfico

104 respostas

Como você avalia o relatório financeiro, disposição dos dados e gráfico resultante da otimização do S&OP?

 Copiar gráfico

104 respostas

Como você avalia a possibilidade de incluir informações de sustentabilidade (responsabilidade social) juntamente com o plano financeiro da empresa?

 Copiar gráfico

104 respostas

Como você avalia a possibilidade de incluir informações de sustentabilidade (responsabilidade ambiental) juntamente com o plano financeiro da empresa?

 Copiar gráfico

104 respostas

Planos Suprimento, Produção, Logística e Vendas: Como você avalia a disposição dos dados, as setas para navegar entre os relatórios, os filtros de dados e os gráficos?

[Copiar gráfico](#)

104 respostas

Como você avalia a possibilidade de filtrar gráficos dos planos de Suprimento, Produção, Logística e Vendas ?

[Copiar gráfico](#)

104 respostas

Como você avalia a documentação e informações sobre o processo e S&OP?

[Copiar gráfico](#)

104 respostas

O sistema S&OP online (<http://lab.sandoponline.com/pt/>) usa algoritmos quantitativos de otimização para maximização do lucro no plano S&OP. Pensando em sua empresa e o porte dela, qual sistema seria preferível para fazer o S&OP?

 Copiar gráfico

104 respostas

- Este sistema (S&OP online)
- Desenvolver Planilhas Eletrônicas (Excel, Libre Office, etc)
- Usar sistemas de grande porte (vinculados a ERPs, como SAP, TOTVs, etc)
- App sheet que é uma extensão do próprio google planilha
- Possuímos um sistema próprio interno
- Não faço planejamento algum

O sistema S&OP online é multi-usuários (um usuário para vendas, logística, produção, finanças e o admin do S&OP). Pensando em sua empresa e o porte dela, qual sistema seria preferível para fazer o S&OP?

 Copiar gráfico

104 respostas

- Este sistema (S&OP online)
- Desenvolver Planilhas Eletrônicas (Excel, Libre Office, etc)
- Usar sistemas de grande porte (vinculados a ERPs, como SAP, TOTVs, etc)

O sistema S&OP possui os elementos do S&OP em seu menu de navegação, em uma única página. Pensando em sua empresa e o porte dela, qual sistema seria preferível para fazer o S&OP?

 Copiar gráfico

104 respostas

- Este sistema (S&OP online)
- Desenvolver Planilhas Eletrônicas (Excel, Libre Office, etc)
- Usar sistemas de grande porte (vinculados a ERPs, como SAP, TOTVs, etc)

Para o processo de S&OP da sua empresa, o que é mais recomendável, desejável? (Selecione mais de uma opção, se for necessário)

 Copiar gráfico

104 respostas

